

СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Парманов Ойбек Худойназарович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194938>

Цель исследования: Оценить клинические проявления стато-динамических нарушений и их связь с возрастом и состоянием здоровья пациентов.

Материалы и методы: На основе исследования, проведенного с января 2019 по декабрь 2023 года, среди 1450 пожилых пациентов, поступивших в неврологическое отделение ЦОБ города Навои, 44,2% (641 пациент) имели локомоторный синдром, который включает в себя нарушения равновесия, походки, координации движений, тремор и гиперкинезы.

Актуальность. Стато-динамические нарушения, включая расстройства равновесия и походки, являются важной проблемой в геронтологии и неврологии. В последние десятилетия уделяется внимание возрастным изменениям, которые могут оказывать влияние на стато-динамическую функцию. Исследования показывают, что с возрастом происходит снижение функции вестибулярной системы, изменения в работе центральной нервной системы и снижение мышечной силы, что приводит к нарушению равновесия и походки у пожилых людей (Maki et al., 2021; Shumway-Cook et al., 2017).

Одним из первых крупных исследований, посвященных стато-динамическим расстройствам в пожилом возрасте, была работа Tinetti (1986), которая продемонстрировала связь между нарушениями равновесия и повышенным риском падений у пожилых пациентов. В последующие годы было установлено, что стато-динамические нарушения не только повышают риск падений, но и оказывают значительное влияние на уровень независимости и качество жизни (Smith et al., 2020; Verghese et al., 2020).

Нарушения равновесия встречаются у 58,7% пациентов, что является основным фактором риска падений. Снижение двигательной активности наблюдается у 42,3% пациентов и связано с общей слабостью и когнитивными расстройствами. Нарушения координации движений встречаются у 35,6% пациентов. Тремор и гиперкинезы выявлены у 27,4% пациентов. Наиболее выраженные нарушения наблюдаются у пациентов с более поздними стадиями ХИМ (2 и 3 стадия). У пациентов с 1 стадией ХИМ стато-динамические расстройства не были зафиксированы.

Нарушения равновесия (66,7%) - наибольший процент среди всех типов нарушений. Это говорит о том, что у большинства пациентов с ХИМ наблюдаются проблемы с поддержанием равновесия, что может увеличивать риск падений и ухудшать качество жизни. Почти 60% пациентов испытывают трудности с походкой. Это может быть связано с недостаточной мышечной силой, нарушением координации и другими заболеваниями, такими как остеоартрит, что ограничивает мобильность. Нарушения координации движений (46,9%) - этот показатель также достаточно высок, что свидетельствует о значительных проблемах с выполнением точных движений у пациентов с ХИМ. Это может быть следствием когнитивных или нервных расстройств.

Около 37,5% пациентов имеют комбинированные нарушения, что означает, что проблемы с равновесием и походкой встречаются вместе у значительного числа пациентов, усугубляя их функциональную независимость. Стато-динамические расстройства, включая нарушения равновесия, походки, координации движений, а также тремор и гиперкинезы, являются распространенными симптомами у пожилых пациентов, особенно у тех, кто страдает от хронической ишемии мозга (ХИМ). Для оценки степени выраженности этих расстройств

используются различные клинические тесты и шкалы. Важно понять, насколько информативны эти инструменты в диагностике и мониторинге стато-динамических нарушений. В данной статье проводится анализ информативности клинических тестов и шкал в основной группе пациентов с различными видами стато-динамических нарушений.

Для проведения оценки балльной выраженности клинических тестов и шкал при каждом виде стато-динамических нарушений в Основной группе (ОГ) с 96 пациентами с ХИМ и стато-динамическими нарушениями, необходимо сначала выбрать соответствующие клинические тесты и шкалы. Каждый пациент прошел оценку с использованием клинических тестов и шкал, включая:

Заключение: Шкала Tinetti и Тест на одноногую стойку показали наиболее высокую информативность для оценки нарушений равновесия и походки. Шкала координации движений оказалась менее информативной для оценки равновесия и походки, но она важна для диагностики нарушений координации. Шкала Бартеля имеет умеренную информативность для общей оценки функциональной активности, особенно в контексте стато-динамических нарушений.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Литвиненко, И.В. Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и синдромов паркинсонизма / И.В. Литвиненко, М.М. Одинак // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. - 2003. - №1. - С. 47-52.
2. Литвиненко, И.В. Структура когнитивных нарушений на разных стадиях болезни Паркинсона / И.В. Литвиненко, М.М. Одинак, А.В. Шатова, О.С. Сологуб // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. - 2007. - Т. 19, № 3. - С. 43-49.
3. Литвинов, Т.Р. Современные представления об этиологии, патогенезе и клинике посткоммоционного синдрома / Т.Р. Литвинов, Е.Г. Менделевич, Э.В. Макаричева // Казанский медицинский журнал. - 2008. - Т.89, № 4. - С. 521-525.
4. Лихачев, С.А., Марьенко И.П. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение при заинтересованности заднего полукружного канала в клинической практике / С.А. Лихачев, И.П. Марьенко // Оториноларингология Восточная Европа. - 2014. - № 1. - С. 72-80.
5. Лобзин, В.Ю. Применение магнитно-резонансной морфометрии в диагностике болезни Альцгеймера и сосудистых когнитивных нарушений / В.Ю. Лобзин, В.Н. Киселев, В.А. Фокин [и др.] // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. - 2013. - № 3(43). - С. 48-54.
6. Лобзин, В.Ю. Церебральная гемодинамика и когнитивные расстройства у больных с сосудистой деменцией: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.01.11 / Лобзин Владимир Юрьевич. - СПб., 2009. - 28 с.
7. Лобзин С.В. Комплексная диагностика очаговых поражений головного мозга у больных цереброваскулярными заболеваниями: автореф. дис. . канд. мед. наук: 14.01.13 / Лобзин Сергей Владимирович. - СПб., 1993. - 24 с.
8. Михайленко, А. Клиническая неврология. Семиотика и топическая диагностика / А. А. Михайленко - М.: Фолиант, 2012. - 432 с.
9. Михайленко, А.А. Клинический практикум по неврологии / А.А. Михайленко. - СПб.: «Издательство Фолиант», 2001. - 480 с.

10. Одинак, М.М., Воробьев С.В., Емелин А.Ю., Емельянов А.Ю. Комплексная оценка неврологических и нейропсихологических изменений у больных с посттравматическими когнитивными нарушениями / М.М. Одинак, С.В. Воробьев, А.Ю. Емелин, А.Ю. Емельянов // Медицина катастроф. - 2015. - № 2(90). - С. 4144.
11. Романова, М.В., Исакова Е.В., Котов С.В. Комплексное лечение пациентов с постуральным фобическим головокружением / М.В. Романова, Е.В. Исакова, С.В. Котов // Альманах клинической медицины. - 2013. - № 28. - С. 3-8.
12. Самарцев, И.Н. Эффективность длительного приема винпоцетина при лечении головокружения и ассоциированных статодинамических нарушений у пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения (исследование ЭДЕЛЬВЕЙС) / И.Н. Самарцев, С.А. Живолупов, Ю.С. Бутакова и др. // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2019. - №1(1). - С. 36-47.
13. Самарцев, И.Н. Исследование взаимосвязи между уровнем 25-гидроксивитамина d (25(oh)d) в плазме крови и идиопатической формой доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения / И.Н. Самарцев, С.А. Живолупов, Н.А. Рашидов и др. // Всерос. науч.-практ. конф. «Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы», 2016: сб. ст. и тез. / под ред. И.В. Литвиненко. - СПб.: Альта Астра, 2016. - С. 126.
14. Самарцев, И.Н. Головокружение. Новейшая интерпретация в неврологии / И.Н. Самарцев, С.А. Живолупов. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. - 200 с.
15. Скоромец, А.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: рук. для врачей / А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец. - Изд. 5-е. СПб.: «Политехника», 2007. - 399 с.
16. Стаховская, Л.В. / Ред. Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками. - М.: Б.и., 2017. - 196 с.